

PARCERIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-INCRA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: GESTÃO DE DADOS GEOESPACIAIS NO CONTEXTO DE TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

VITOR SILVA DE ARAUJO ¹
ALEX SEBASTIAO CONSTANCIO ¹
DAVI DOS SANTOS VILLELA JUNIOR ¹
EDSON FLAVIO DE SOUZA ¹
ESTEPHANIE DAIANE BATISTA DA SILVA ¹
LILIAN DE FATIMA BENCZ ¹
LUIS HENRIQUE DA COSTA ¹
VALMIR ANTUNES PEREIRA ¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM ¹

Universidade Federal do Paraná-UFPR
Setor de Ciências da Terra

Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais - LAGEAMB, Curitiba, Paraná
vitorsilvadearaujo@ufpr.br, alex.constancio@ufpr.br, ds_villela.jr@ufpr.br, edson.flavio@ufpr.br,
estephaniedaiane@ufpr.br, lilianbencz@ufpr.br, luis.costa@ufpr.br, valmirantunes@ufpr.br,
silvanacamboim@ufpr.br

RESUMO – Este artigo apresenta como uma universidade federal, juntamente com laboratório especializado conduziu o Projeto 6 – Banco de Dados, um elemento crucial do Acordo de Execução Descentralizada (TED) firmado com o INCRA para a regularização de terras no Paraná. A ação visou abordar problemas históricos na gestão de terras no Brasil, como sistemas desconexos, falta de comunicação entre eles, ausência de padrões e a rastreabilidade dos dados. A abordagem envolveu a criação de um arquivo digital institucional, um banco de dados geográfico (PostgreSQL/PostGIS) e um painel de controle interativo, todos projetados com software livre e capacidade de integração. As soluções foram construídas em conjunto com equipes técnicas e de supervisão, por meio de workshops e modelagem conjunta. Até junho de 2025, o arquivo reunia cerca de 70 mil documentos, e o banco de dados combinava dados espaciais e textuais de vários projetos. Os resultados mostram melhorias na eficiência, transparência e supervisão institucional, sugerindo um modelo de gestão de dados de terras que pode ser repetido. A experiência também destaca a importância da universidade pública na inovação tecnológica e na formação de profissionais com foco na transformação territorial.

ABSTRACT – This paper presents how a federal university, together with a specialized laboratory, conducted Project 6 – Database, a crucial element of the Decentralized Execution Agreement (TED) signed with INCRA for land regularization in Paraná. The initiative aimed to address historical problems in land management in Brazil, such as disconnected systems, lack of communication between them, and lack of standards and data tracking. The approach involved the creation of an institutional digital archive, a geographic database (PostgreSQL/PostGIS), and an interactive dashboard, all designed with open-source software and integration capabilities. The solutions were developed in collaboration with technical and supervisory teams through workshops and joint modelling. By June 2025, the archive contained approximately 70,000 documents, and the database combined spatial and textual data from multiple projects. The results demonstrate improvements in efficiency, transparency, and institutional oversight, suggesting a repeatable land data management model. The experience also highlights the importance of public universities in technological innovation and in training professionals focused on territorial transformation.

1 INTRODUÇÃO

A implementação de Termos de Execução Descentralizada (TEDs) entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e instituições públicas de ensino e pesquisa tem sido uma importante ferramenta/alternativa/iniciativa para o atendimento de demandas históricas da política nacional de reforma agrária (Rambo & Rambo, 2013; Cruz, 2025; Vieira, 2019). A existência desses termos de execução descentralizada representa déficit no setor público para o atendimento das demandas. Estudos indicam dificuldades como burocracia rígida, regras excessivas, pouca qualificação técnica, poucos recursos financeiros e falta de padronização nos processos e sistemas de informação (Nascimento, 2017; Moreira, 2019). A operacionalização de TEDs pelas universidades acaba por revelar lacunas e apontar para possibilidades de inovação em questões estruturais, operacionais e técnicas, além do próprio reforço no atendimento de demandas, tanto da sociedade quanto do próprio Estado (Ferreira et al., 2024; Oliveira et al., 2024)

Entre os principais entraves está a divisão entre sistemas como o SIPRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária) que gerencia dados sobre assentamentos rurais e famílias beneficiárias da reforma agrária; PGT (Plataforma de Governança Territorial) que reúne diversos serviços do INCRA, como solicitação de regularização para ocupantes/candidatos, solicitação de título para beneficiários, além de sistematizar também a parte de análise por parte dos analistas em reforma e desenvolvimento agrário da autarquia; SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) que é a plataforma para registro, análise e certificação de imóveis rurais com base em georreferenciamento e; SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) que gerencia o banco de dados que reúne informações sobre imóveis rurais, sua localização, área e situação jurídica. Esses sistemas, apesar de representarem avanços técnicos como padronização, controle de qualidade e exigência de profissionais habilitados, sendo um conjunto de sistemas robusto e em constante evolução, atuam de maneira insuficiente em termos de articulação, impedindo a integração eficiente de dados fundamentais para a reforma agrária e regularização fundiária (Vieira, 2019; Rosalen, 2014). A ausência de interoperabilidade gera retrabalhos, redundância de dados e inconsistências que tangenciam diretamente a titulação de terras e o planejamento territorial (Borges Júnior, 2017). O caso do SIGEF impacta e de forma marcante: embora concebido para modernizar o georreferenciamento de imóveis, o sistema enfrenta lentidão, instabilidades, bugs e limitações técnicas relatadas por usuários em diferentes regiões do país (INCRA, 2017).

Diante desse cenário, os TEDs vêm sendo utilizados não apenas como instrumentos operacionais, mas como espaços de experimentação metodológica e inovação institucional (Oliveira et al., 2024; UFSC, 2024). No caso da parceria do INCRA e a Universidade Federal do Paraná destacam-se o desenvolvimento de painéis de monitoramento com base em *Design Thinking* (Pisetta, Camboim & Coetzee, 2024), a criação de modelos de banco de dados geoespacial interoperável (Lima, Bencz & Camboim, s.d.) e a estruturação de repositórios digitais com foco em padronização e rastreabilidade (Bencz et al., 2024). Tais práticas representam avanços importantes na modernização da gestão fundiária, com impactos positivos sobre a rastreabilidade dos dados, a análise territorial e o suporte à decisão pública.

Especificamente, essa parceria firmada pelo INCRA estrutura-se em oito projetos, os quais abrangem desde a regularização ambiental até a supervisão ocupacional de assentamentos de reforma agrária no estado do Paraná. Entre esses projetos, destaca-se o presente Projeto 06 – Banco de Dados, cuja função central é organizar, integrar e monitorar os dados produzidos nos demais projetos do TED. Esse esforço surge a partir da seguinte problemática central: como pode ser realizada a gestão eficiente dos dados em projetos de regularização fundiária executados pelo INCRA?

Este projeto foi concebido para enfrentar esse desafio por meio do desenvolvimento de uma infraestrutura tecnológica robusta, baseada em um banco de dados centralizado e em sistemas interativos de visualização da informação, como *dashboards* e webmapas. A iniciativa incorpora princípios de interoperabilidade, automação e transparência, com vistas à melhoria da governança fundiária. Os desafios decorrentes da questão central, podem ser sintetizados em três frentes principais: Repositório institucional; Banco de dados relacional espacializado e Painel de monitoramento, detalhados nas seções seguintes.

O objetivo do projeto é viabilizar uma gestão integrada de geoinformações aplicadas à regularização fundiária, promovendo maior agilidade, controle e transparência nos processos. Os dados organizados no banco centralizado abrangem etapas distintas da regularização, como supervisão ocupacional, caracterização ambiental, georreferenciamento de imóveis e análise cartorial. Essa centralização facilita não apenas a coordenação entre as equipes técnicas da universidade e do INCRA, mas também favorece a fiscalização por órgãos de controle e o acesso público às informações.

As inovações implementadas incluem, além da centralização dos dados, a criação de *dashboards* temáticos para acompanhamento de indicadores, a disponibilização de mapas interativos (webmapas) e a previsão de uma futura integração com ferramentas de *storytelling* digital. Esta última proposta busca agregar valor interpretativo aos dados fundiários, por meio de narrativas que contextualizem os processos territoriais e sociais associados à reforma agrária. Com isso, almeja-se não apenas aprimorar a eficiência técnico-operacional da política de regularização fundiária, mas também qualificar o debate público sobre seus resultados e desafios.

Essas experiências dialogam diretamente com os fundamentos do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), cuja importância tem sido destacada por diversos autores como base para políticas públicas mais eficazes, uma vez que integra informações georreferenciadas sobre imóveis, infraestruturas e uso do território, destinado a múltiplas finalidades de gestão pública, como planejamento, tributação, ordenamento territorial e políticas ambientais. A literatura especializada sustenta que um CTM robusto e padronizado é condição necessária para a articulação entre as dimensões jurídicas, técnicas e sociais da terra (Carneiro & Erba, 2012; Melo de Moura & Carneiro, 2007). Ao integrar dados ambientais, econômicos e sociais, o CTM potencializa o planejamento territorial e contribui para a construção de assentamentos sustentáveis (UFBA, 2017), sendo considerado um instrumento chave para a implementação de cidades e comunidades inclusivas, como previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 11 (UFSC, 2024).

Em síntese, a execução do Projeto 06 no âmbito do TED INCRA/Universidade Federal, apresenta um modelo promissor de gestão de geodados fundiários. Ao integrar tecnologia, planejamento territorial e política pública, a experiência contribui para redefinir os parâmetros de atuação estatal em um campo historicamente marcado por descontinuidade e informalidade. O presente artigo tem, portanto, como finalidade apresentar e discutir essa experiência, destacando suas metodologias, inovações e contribuições para a governança territorial no Brasil.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TED/INCRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

O Termo de Execução Descentralizada (TED nº 27/2021, versão atual PT 173/2024 e ajustes de 2025) formaliza a cooperação entre a Universidade Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para apoiar, com pesquisa aplicada e serviços especializados, a gestão documental, o georreferenciamento, a supervisão ocupacional e a governança da regularização fundiária no estado do Paraná. O programa mobiliza equipes multidisciplinares da universidade e da autarquia, envolve recursos de mais de R\$ 30 milhões até 2026 e organiza suas entregas em oito projetos interdependentes, descritos a seguir na Tabela 1.

Tabela 1 – Projetos do Programa TED/INCRA – Universidade Federal do Paraná

Projeto	Síntese da contribuição
1 – Gestão Documental	Digitaliza, trata e indexa o acervo físico do INCRA-PR (\approx 5,3 milhões de páginas, 603 livros fundiários e 650 plantas), incluindo vetorização de mapas de grande formato, garantindo preservação e acesso rápido aos documentos.
2 – Supervisão Ocupacional	Executa vistorias in loco e mutirões em assentamentos, produz laudos e relatórios de conformidade, regulariza ocupantes, atualiza cadastros de beneficiários e monitora mais de 7 800 lotes até 2026.
3 – Geodésia	Georreferencia Projetos de Assentamento e parcelas, gera peças técnicas compatíveis com a 3ª Norma SIGEF, submete dados ao sistema federal e converte levantamentos legados, totalizando milhares de vértices certificados.
4 – Análise Ambiental / Retificação CAR	Constrói bases cartográficas vetoriais para 48 assentamentos certificados, ajusta informações de APP, reserva legal e cobertura do solo, e protocola a retificação do CAR perimetral no SICAR.
5 – Busca Cartorial	Levanta certidões dominiais em 166 comarcas, organiza fichas-resumo e planilhas semestrais com dados de matrículas/transcrições de imóveis da União e autarquias na faixa de fronteira.
6 – Banco de Dados	Implanta repositório, banco PostgreSQL/PostGIS e painel de monitoramento de indicadores que integram e proporcionam segurança e acesso aos dados alfanuméricos e espaciais de todos os projetos.

Projeto	Síntese da contribuição
7 – Integração de Resultados & Inovação Tecnológica	Documenta metodologias em manuais POP, promove cursos, produz relatórios de comunicação/extensão e reúne produtos cartográficos em <i>story maps</i> e atlas digitais para divulgação pública.
8 – Gestão do Programa	Coordena o TED, elabora Relatórios Técnicos Anuais e o relatório final de impacto, acompanhando indicadores, cronogramas e prestação de contas em articulação com a FUNPAR (fundação de apoio).

Fonte: Os autores (2025).

O presente artigo aprofunda os avanços e as soluções propostas no **Projeto 6 – Banco de Dados**, núcleo integrador do TED INCRA/UFPR. Esse projeto concebeu uma arquitetura que conecta, em tempo (quase) real, três componentes complementares: Repositório institucional – armazena com versionamento todos os arquivos gerados pelos oito projetos (plantas, laudos, certidões, *shapefiles*, planilhas); Bancos de Dados PostgreSQL/PostGIS – persistem feições geoespaciais (parcelas, perímetros, vértices) e diversos indicadores de execução; Painel de monitoramento – aplicativo construído com acesso aberto, que expõe mapas dinâmicos (WFS) e gráficos interativos, oferecendo transparência à população e aos órgãos de controle sobre o andamento do TED.

3 METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida para execução deste projeto é dividida nestes três produtos distintos, o primeiro diz respeito ao armazenamento de informações em repositório, o segundo se refere aos dados estruturados em um banco de dados e o terceiro, refere-se ao painel de monitoramento, que tem a intenção de prover indicadores das entregas das demais equipes, conforme os dados alimentam o banco de dados.

O fluxo de trabalho que envolve a produção e construção dos produtos e suas principais características é apresentado na Figura 1, com o status do desenvolvimento em junho de 2025. Todas as etapas de desenvolvimento e implementação dos produtos citados são abordadas nas seções subsequentes.

Figura 1 - Fluxograma de trabalho na execução dos produtos

Fonte: Os autores (2025).

3.1 Organização do repositório e definição da estrutura de dados

Para viabilizar a consolidação e o compartilhamento dos dados produzidos pelas diversas frentes do TED INCRA/Universidade Federal, foi estruturado um repositório digital institucional com capacidade de armazenar arquivos oriundos de todos os projetos. A metodologia adotada para a construção desse repositório compreendeu três etapas principais: (i) a organização das estruturas de dados e arquivos, com definição de bibliotecas específicas por projeto e padronização das nomenclaturas e estruturas de pastas em conformidade com as diretrizes acordadas com os fiscais responsáveis; (ii) o dimensionamento da infraestrutura computacional, incluindo estudos técnicos para escolha do ambiente mais apropriado, cálculo de capacidade de armazenamento necessária e definição de mecanismos de escalabilidade e segurança; e (iii) a implementação do ambiente, com configuração de rotinas de manutenção, backup e controle de permissões, assegurando alta disponibilidade e integridade da informação.

Durante a execução dos projetos, observou-se uma grande heterogeneidade nos tipos e formatos de dados coletados pelas equipes, o que exigiu a definição de fluxos específicos de organização e padronização. Dados brutos, como planilhas, imagens e documentos escaneados, passaram por uma etapa intermediária de reestruturação antes de sua inserção nos sistemas gerenciais. Embora o objetivo final fosse a centralização desses dados em um banco relacional espacializado, reconheceu-se o valor dos dados originais como ativos informacionais relevantes, especialmente para fins de auditoria, versionamento e reuso em contextos específicos.

O SharePoint foi a plataforma escolhida para abarcar o repositório, por motivos como o suporte a uma ampla gama de formatos de arquivos, sincronização em tempo real, suporte na própria universidade e porque o próprio INCRA a utiliza, considerando uma possível migração desses arquivos para o INCRA em algum momento ao final do TED.

3.2 Modelagem e implementação do banco de dados

Para garantir a sustentação tecnológica das soluções propostas no âmbito do TED INCRA/Universidade Federal, foi empregada a infraestrutura computacional de um Laboratório especializado, que conta com servidores dedicados instalados no datacenter institucional da universidade.

O banco de dados objeto-relacional, desenvolvido com o sistema gerenciador PostgreSQL e estendido com as funcionalidades geoespaciais do PostGIS, constitui o principal núcleo de integração dos dados coletados (PostgreSQL Global Development Group, 2024). A escolha por uma solução *open source* permitiu flexibilidade e aderência aos princípios de interoperabilidade e reprodutibilidade. A metodologia de implementação envolveu as seguintes etapas:

1. Modelagem conceitual, lógica e física – com base no levantamento dos dados relevantes produzidos pelas equipes do TED, foi desenvolvido um modelo relacional capaz de representar adequadamente os fluxos de informação.
2. Elaboração de dicionário de dados – foi produzido um conjunto de metadados padronizados que documentam os campos, tipos e significados dos elementos de dados, promovendo a transparência e a reusabilidade das informações;
3. Integração dos dados alfanuméricos – os dados tabulares foram submetidos a processos de padronização, estruturação e validação, sendo posteriormente importados ao banco.
4. Integração dos dados espaciais – as feições geográficas vetoriais foram processadas, validadas e integradas conforme as entidades previstas na modelagem, permitindo a análise conjunta com os dados descritivos.

3.3 Painel de monitoramento

O desenvolvimento do Painel de Monitoramento foi conduzido com base em princípios de design, integrando práticas de *Design Thinking* em sua concepção, ou seja, uma abordagem centrada no usuário para resolver problemas, baseada em colaboração e prototipagem iterativa de soluções (Pisetta, Camboim & Coetzee, 2024). Três rodadas de oficinas colaborativas reuniram representantes das equipes dos diferentes projetos do TED e fiscais do INCRA, com o objetivo de levantar requisitos, refinar expectativas e validar funcionalidades.

A principal ferramenta utilizada nessa etapa foi a construção de *wireframes*, que serviram como protótipos da interface. Esses modelos permitiram simular a navegação e a organização das informações, possibilitando ajustes

iterativos alinhados aos planos de trabalho de cada projeto. A Figura 2 apresenta um recorte da página estruturada para o Projeto 2.

Figura 2 - Página do *wireframe* com recorte do projeto de Supervisão Ocupacional.

Fonte: Os autores (2025).

Do ponto de vista tecnológico, o painel foi implementado com tecnologias de código aberto, com destaque para a linguagem Python (versão 3.12) no *back-end*, utilizando o *framework* Django (5.1), e para a linguagem JavaScript e o *framework* Vue.JS (3.5) no *front-end*, com complementação dos pacotes PrimeVue (4.1), PrimeFlex (3.3) e Chart.js (4.4). A arquitetura adotada proporciona desacoplamento entre as camadas lógicas da aplicação. A comunicação entre *front-end* e *back-end* se dá pela troca de objetos codificados em JSON (*JavaScript Object Notation*) que são servidos por uma API REST (*Representational State Transfer*), estratégia que é o estado da arte de tecnologia e preferência para as aplicações web mais modernas.

Para fins de simplificação do *deploy*, as camadas de *front-end* e *back-end* foram encapsuladas em um único artefato operacional (*container*) hospedado em um ambiente de redundância com tolerância a falhas (*cluster*), baseado em tecnologia *Kubernetes*, hoje mantido pela *Cloud Native Computing Foundation*. O código fonte é abrigado e operado em uma instância local privada (*on premisses*) do GitLab, na UFPR, que conta com uma esteira de distribuição (*deploy pipeline*) automatizado pelo recurso CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deploy*) oferecido pelo GitLab. Dois ambientes de operação foram construídos: a) o ambiente de homologação (HML) é dedicado à validação de recursos em desenvolvimento; b) o ambiente de produção (PRD) é voltado a oferecer a operação de recursos já validados e confiáveis. Os dois ambientes são completamente separados em todas as suas camadas (banco de dados, servidores de aplicação e URL de acesso), o que garante completa independência e não interferência.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados nesta seção referem-se ao conjunto de entregas e avanços alcançados até o primeiro semestre de 2025 no âmbito do Projeto 6 – Banco de Dados, componente estruturante do TED INCRA/Universidade Federal. As ações descritas decorrem da aplicação das metodologias previamente detalhadas e refletem a consolidação parcial das soluções de gestão da informação geoespacial propostas para suporte à regularização fundiária. A seguir, são discutidos os produtos e funcionalidades já implementados, bem como os desafios enfrentados na sua operacionalização, organizados conforme os três eixos principais do projeto: repositório institucional, banco de dados relacional espacializado e painel de monitoramento. A Figura 3 sintetiza o fluxo de dados entre os Projetos e os produtos do Projeto 6.

O fluxograma apresenta quatro tipos de relações, representadas pelas setas em diferentes cores, as Setas Roxas representam conexões diretas/tempo real com o Sistema de Acompanhamento da Supervisão Ocupacional (Projeto 2)

e com o Banco de Dados da Gestão Documental (Projeto 1), alimentando instantaneamente o banco de indicadores. As Setas Laranja representam as cargas em lote de *shapefiles* provenientes dos Projetos 3 (Geodésia) e 4 (Ambiental), além da replicação automática das bases vetorizadas geradas a partir dos mapas escaneados no Projeto 1; esses dados espaciais são validados e, em seguida, importados para o banco de dados PostgreSQL/PostGIS. Por sua vez as setas azuis representam a atualização semanal de indicadores recebidos dos Projetos 3, 4, 5 e 7, consolidando relatórios de metas, prazos e qualidade.

Ao consolidar documentos digitalizados, bases vetorizadas, medições de campo e métricas de desempenho em um único ambiente, o Projeto 6 viabiliza uma governança de dados espaciais replicável para futuras parcerias universidade–instituição pública, ao mesmo tempo em que amplia a prestação de contas por meio de um painel público de monitoramento.

Figura 3 – Fluxo de Dados entre os Projetos do TED INCRA/Universidade Federal.

Fonte: Os autores (2025).

4.1 Consolidação e volume de dados no Repositório Web

Como resultado das estratégias de organização e padronização descritas na metodologia, foi estruturado um repositório digital institucional no ambiente SharePoint da Universidade Federal, dedicado ao armazenamento e compartilhamento de arquivos produzidos no âmbito dos oito projetos do TED INCRA/Universidade Federal do Paraná. Esse repositório é acessível apenas a usuários previamente autorizados, com diferentes níveis de permissão, e compõe a intranet do Laboratório.

A gestão do repositório é realizada integralmente pela equipe do Projeto 6, enquanto as equipes dos demais projetos são responsáveis pela organização das subpastas, documentação complementar e carga dos arquivos. Em casos específicos, os dados são primeiramente validados com os fiscais do projeto antes de serem integrados ao banco de dados. O modelo de permissionamento foi desenvolvido para assegurar tanto a segurança da informação quanto a clareza de responsabilidades: fiscais do INCRA possuem acesso de leitura às bibliotecas dos projetos que supervisionam, enquanto os pontos focais do Laboratório executor detêm permissões de colaboração sobre seus respectivos projetos. A alta gestão do INCRA SR(09)PR e os fiscais do Projeto 6 contam com acesso estendido às bibliotecas dos demais projetos. Ao longo do semestre, os grupos de permissão foram refinados para refletir melhor as necessidades operacionais e os critérios de segurança.

Além da infraestrutura do repositório, foi desenvolvida uma planilha de apoio à gestão dos dados, com estrutura padronizada entre os projetos, que facilita o controle de entregas, a rastreabilidade documental e a consistência na organização dos arquivos. Essa planilha é composta por três abas principais: (i) Entregáveis, com os produtos previstos nos planos de trabalho; (ii) Biblioteca do Projeto, que documenta a estrutura de pastas do repositório; e (iii) Lista, que relaciona os projetos às suas respectivas bibliotecas. Até 13 de junho de 2025, o repositório havia consolidado um

total de 311 gigabytes distribuídos em 69.487 arquivos, evidenciando a robustez do sistema para o suporte à gestão integrada de dados fundiários.

4.2 Integração e evolução do banco PostgreSQL/PostGIS

Com base nas etapas de modelagem e estruturação descritas anteriormente, foi implementado um banco de dados capaz de integrar, de forma padronizada, os dados alfanuméricos e espaciais produzidos pelos oito projetos do TED INCRA/Universidade Federal. Até o primeiro semestre de 2025, a base já consolidava informações oriundas de diversas fontes, como levantamentos geodésicos, análises ambientais, registros cartoriais e mapas vetorizados provenientes do Projeto de Gestão Documental. Essa estrutura integrada passou a funcionar como um ambiente único de consulta, análise e monitoramento, apoiando não apenas o controle técnico dos projetos, mas também a execução dos demais Projetos usando padrões unificados. A Figura 4 ilustra o diagrama de classes vigente e, para visualização de alta qualidade da modelagem é possível acessar o link: https://github.com/Labgeolivre-UFPR/TED_INCRA/blob/main/diagrama_classes_2024_12.pdf.

Figura 4- Modelo/Diagrama de Classes do banco de dados (versão 2024-12)

Fonte: Os autores (2025).

4.3 Status do Desenvolvimento do Painel de Monitoramento

A partir do banco de dados consolidado, foi desenvolvida uma primeira versão funcional do Painel de Monitoramento, cujo objetivo é possibilitar o acompanhamento sistemático das metas e entregas do programa. Até o primeiro semestre de 2025, a chamada versão Gama do painel já incorporava dados reais e visualizações interativas referentes aos Projetos 1 a 5, alinhadas às metas estabelecidas em seus respectivos planos de trabalho.

Além dos gráficos e indicadores quantitativos provenientes do Plano de Trabalho, o painel passou a disponibilizar um mapa interativo com três camadas principais: (i) mapas digitalizados do Projeto 1; (ii) perímetros dos Projetos 2, 3 e 4; e (iii) dados fundiários oriundos do Projeto 5. Também foram incluídas informações sobre Projetos de Assentamento não contemplados diretamente pelo TED, compondo uma visualização territorial ampliada. A Figura 5 mostra a composição atual das camadas geográficas integradas ao painel, que está disponível no site do Laboratório executor.

Para elaboração do projeto cartográfico do mapa presente no painel, foi utilizado o *software* QGIS 3.40.7 para classificação das camadas e testes de visualização. Para a implementação da componente espacial, seguiu-se a estrutura já estabelecida em linguagem Python (3.12) no *back-end*, por meio do *framework* GeoDjango (5.2), com *end-points* servidos via Django Rest framework – *Gis* (3.16) para um *front-end* mais moderno, rápido e robusto. Para o *front-end* empregou-se a linguagem JavaScript por meio da biblioteca OpenLayers para desenvolver o mapa interativo.

Figura 5- Mapa do Painel de Monitoramento.

Fonte: Os autores (2025).

5 CONCLUSÃO

O Projeto 6 do TED INCRA/Universidade Federal demonstrou que é possível estruturar uma gestão eficiente, segura e transparente de dados geospaciais aplicados à regularização fundiária dentro do contexto dos Termos de Execução Descentralizada entre o INCRA e universidades. A combinação de um repositório institucional, um banco de dados geoespacial e um painel de monitoramento dinâmico permite integrar documentos, indicadores e dados geográficos de múltiplas frentes de trabalho. O painel de monitoramento do TED que inclui, o mapa de controle das atividades do projeto e, o dashboard de cada projeto em andamento, está disponível ao público através do link: <https://paineltedincra.lageamb.ufpr.br>.

A metodologia aplicada, baseada em princípios de interoperabilidade, software livre e acesso aberto, evidencia o potencial de colaboração entre universidades públicas e órgãos federais para enfrentar desafios históricos da política agrária brasileira. A experiência também aponta caminhos e experiências para a apoiar a replicação desse modelo em outros contextos e unidades da federação, contribuindo para a construção de uma infraestrutura nacional de dados fundiários, replicável fora do estado do Paraná.

Sob a perspectiva institucional da Universidade, o desenvolvimento deste projeto no formato de extensão universitária revelou-se igualmente importante. A participação de estudantes de pós-graduação em todas as etapas do processo – da concepção de modelos à implementação de soluções tecnológicas – possibilitou uma formação prática e interdisciplinar, profundamente conectada com os desafios sociais e territoriais do país. Esse envolvimento contribuiu para a formação de profissionais mais sensíveis às demandas públicas, tecnicamente preparados e comprometidos com a inovação social e tecnológica.

Ao promover a integração técnica e institucional de dados, o Projeto 6 reforça, portanto, não apenas o papel da ciência e da tecnologia na qualificação da governança territorial, mas também o valor da universidade pública como agente ativo na transformação da realidade brasileira.

6 REFERÊNCIAS

BENCZ, L. D. F., CAMBOIM, S. P., JUNIOR, P., & OLIVEIRA, M. (2024). *Dashboard TED-INCRA/UFPR: Definição de parâmetros de controle para adequação de projetos de assentamento à 3ª norma de georreferenciamento do INCRA*. Anais do 4º SBIDE. https://inde.gov.br/simposio-16-anos/docs/AnaiSBIDE4_v5_241017_093910J.pdf

BORGES JÚNIOR, A. M. Interoperabilidade de bases cadastrais e impactos no processo de certificação fundiária via SIGEF. 2019. Dissertação (Mestrado em Geociências) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.

CARNEIRO, A. F. T., & ERBA, D. (2012). *Cadastro multifinalitário 3D: Conceitos e perspectivas para a gestão territorial rural*. Revista Brasileira de Cartografia, 64(5), 873–892.

CRUZ, M. P. M. da. (2025). Mercado de terras, assentamentos rurais e regularização fundiária: estudos sobre a experiência do estado do Ceará. (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

FERREIRA, A. J. DE A., ROCHA, P. DO N., & COSTA, A. C. S. (2024). Impactos ambientais em projetos de assentamentos federais do Maranhão: um estudo de caso do TED INCRA/UFMA. Revista de Economia Política e História Econômica, (52), 43-63.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. Relatório anual de gestão 2017: análise de falhas técnicas no SIGEF. Brasília, 2018. Relatório disponível em: <https://incra.gov.br/relatorio-gestao-2017>. Acesso em: 21 ago. 2025.

LIMA, T. F., BENCZ, L. DE F., & CAMBOIM, S. P. (s.d.). *Desenvolvimento de um modelo conceitual de banco de dados aplicado à gestão territorial rural*. VII Workshop RIDOT. <https://lageamb.ufpr.br/wp-content/uploads/2019/05/ebookVIIWorkshopRIDOT.pdf>

MELO DE MOURA, C., & CARNEIRO, A. F. T. (2007). *Cadastro territorial multifinalitário: bases legais e operacionais para o meio rural* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Pernambuco.

MOREIRA, D. M. (2019). *Avaliação das transferências voluntárias da União em programas de infraestrutura da reforma agrária brasileira* (Dissertação de mestrado). Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Mirandela; Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

NASCIMENTO, G. S. DO. (2017). *Gerenciamento de termos de execução descentralizada em uma universidade federal* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

OLIVEIRA, M., GOULART, A. Á., PAIVA, C. DOS A., LOPES, A. B., WROBLEWSKI, C. A., PAULA, E. V., HUNG, M. N. W. B., ROSA, N. DOS S., VALENTIM, P. F. DE A., CAMPOS, R. G., SILVA, R. M., & SILVEIRA, R. F. X., & BORGES, U. (2024). Levantamento de campo voltados ao georreferenciamento de imóveis rurais: experiências e ferramentas essenciais. Revista Continentes (UFRRJ), 12(24), 47-59. <https://doi.org/10.51308/continentes.v1i24.548>

PISETTA, J. A., CAMBOIM, S., & COETZEE, S. (2024, novembro 26). *Design Thinking no projeto cartográfico: Experiência com usuários do Brasil e da África do Sul*. Anais do XIII Congresso Brasileiro de Cartografia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14042161>

POSTGRESQL Global Development Group. 2024. PostGIS. <https://postgis.net/>. Acessado em: 18/08/2025

RAMBO, J. A., & RAMBO, L. I. (2013). Implantação do cadastro territorial multifinalitário no município de Pato Branco – PR: uma visão da UTFPR. (Documento).

ROSALEN, M. S. Transparência e agilidade no georreferenciamento rural: uma análise do SIGEF. *Revista de Agrimensura e Geoinformação*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 45–58, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. (2017). *Cadastro territorial como instrumento de planejamento rural*. Salvador: UFBA. <https://ppec.ufba.br/files/03-CT06-1-VF.pdf>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. (2024). *O cadastro territorial multifinalitário como instrumento para cidades e assentamentos inclusivos*. In *Anais do COBRAC*.

VIEIRA, L. G. H. S. (2019). Processos de titulação do INCRA: uma análise na Superintendência Regional em Pernambuco. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.